

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК НОВЫЙ АГЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Болысбаева Айнура Канапиевна

PhD, старший преподаватель кафедры

«Ассамблеи народа Казахстана и социально-политических дисциплин»

Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова

Болысбаева Айгерим Канапиевна

докторант кафедры

«Экономики и менеджмента»

Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова

<https://doi.org/>

Аннотация. Maqolada raqamli jamiyat sharoitida sun'iy intellektning yoshlar ijtimoiylashuvi jarayonlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi SI texnologiyalarining yoshlar ijtimoiylashuvining yangi raqamli agenti sifatidagi rolini konseptual jihatdan anglashdan iborat.

Mavjud tadqiqotlar tahlili asosida yoshlar ijtimoiylashuviga sun'iy intellekt ta'sirining konseptual modeli ishlab chiqildi. Ushbu model SI texnologiyalarining asosiy ta'sir mexanizmlarini, ijtimoiylashuvning muhim sohalarini hamda sun'iy intellektdan foydalanishning ehtimoliy ijtimoiy oqibatlarini aks ettiradi.

Olingan natijalar SI ta'sirining ikki tomonlama xususiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt yoshlarning ta'lim va kommunikativ imkoniyatlarini kengaytirish bilan bir qatorda, dezinformatsiya, algoritmik ta'sir va shaxslararo muloqot transformatsiyasi bilan bog'liq qator ehtimoliy ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltiradi.

Taqdim etilgan xulosalar yoshlarning raqamli ijtimoiylashuviga oid keyingi tadqiqotlarda, shuningdek SI texnologiyalarini faol joriy etish sharoitida ta'lim va yoshlar siyosatini ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Калит so'zlar: sun'iy intellekt; yoshlar ijtimoiylashuvi; raqamli ijtimoiylashuv; ijtimoiylashuv agenti; raqamli jamiyat.

Аннотация. В статье рассматривается влияние ИИ на процессы социализации молодежи в условиях цифрового общества. Цель исследования заключается в концептуальном осмыслении роли ИИ-технологий как нового цифрового агента социализации молодых людей.

Был проведен анализ ряда имеющихся исследований, на основе которых была разработана концептуальная модель влияния ИИ на социализацию молодежи, отражающая основные механизмы воздействия ИИ-технологий, ключевые сферы социализации и возможные социальные последствия использования ИИ.

Полученные результаты демонстрируют двойственный характер влияния ИИ, который, наряду с расширением образовательных и коммуникативных возможностей молодежи, сопровождается рядом потенциальных социальных вызовов, связанных с дезинформацией, алгоритмическим воздействием и трансформацией межличностной коммуникации.

Представленные выводы могут быть использованы в дальнейших исследованиях цифровой социализации молодежи, а также при разработке образовательных и молодежных политик в условиях активного внедрения ИИ-технологий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, социализация молодежи, цифровая социализация, агент социализации, цифровое общество

Abstract. The article examines the impact of artificial intelligence (AI) on the processes of youth socialization in the context of a digital society. The purpose of the study is to provide

a conceptual understanding of the role of AI technologies as a new digital agent of youth socialization.

An analysis of existing studies was conducted, on the basis of which a conceptual model of the influence of AI on youth socialization was developed. The model reflects the main mechanisms of AI influence, the key spheres of socialization, and the possible social consequences of AI use.

The findings demonstrate the dual nature of AI influence, which, alongside expanding educational and communicative opportunities for young people, is accompanied by a number of potential social challenges related to misinformation, algorithmic influence, and the transformation of interpersonal communication.

The presented conclusions may be used in further studies of digital youth socialization, as well as in the development of educational and youth policies in the context of the active implementation of AI technologies.

Keywords: artificial intelligence; youth socialization; digital socialization; agent of socialization; digital society.

В условиях стремительной цифровизации искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью повседневной жизни общества. На сегодняшний день люди активно взаимодействуют с ИИ-технологиями через различные каналы, как социальные сети, образовательные платформы, поисковые системы, чат-боты и генеративные модели. Так согласно исследованиям, проведенным Pew Research Center на сегодняшний день 95% взрослых США слышали что-либо об ИИ, для сравнения данный показатель в 2022 году был равен 85%. Уровень осведомленности поднялся и в качественном индикаторе, иными словами доля тех, кто много слышал об ИИ выросла с 26% в 2022 году до 47% на 2025 год [1].

Социологические опросы, организованные в Казахстане так же показывают, то, что половина казахстанцев (51,1%) уже применяют технологии ИИ, такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney и другие сервисы. Наиболее активно ИИ используют молодые люди: в группе 18-29 лет доля пользователей достигает 76,2%. Среди респондентов 30-45 лет этот показатель составляет 57,1%. С возрастом вовлеченность снижается: в группе 46-60 лет – 37,5%, среди граждан старше 61 года – 16,6% [2].

Лонгитюдное исследование с обучающихся школ (13-17 летних подростков) выявило, что в 2023 году две трети американских подростков слышали о ChatGPT, в том числе 23%, которые слышали о нем много. 13% опрошенных использовал его в учебных целях [3]. В 2024 году их количество удвоилось, и уже 26% применяют его для решения образовательных задач [4].

Как показывают данные за 2026 год американские подростки используют чат-боты для поиска информации (57%), помощи в учебе (54%), но в то же время появляется «новая» функция ИИ как развлечение (47%), и общение (16%) и эмоциональная поддержка (12%) [5]. Это свидетельствует о том, что ИИ становится больше чем просто помощник в работе и выполнении учебных задач.

Это приводит к трансформации процессов коммуникации, трансляции информации и социального взаимодействия. В то же время подростковый и юношеский возраст остаются ключевыми этапами формирования идентичности, усвоения ценностей, моделей коммуникации и социальной интеграции. Исходя из этого мы можем утверждать, что наряду с ключевыми агентами социализации как семья, школа, сверстники и традиционные медиа, в данный процесс постепенно подключаются цифровые алгоритмы и системы ИИ.

Молодежь представляет собой одну из наиболее активных групп пользователей технологий ИИ. В связи с этим вопросы влияния ИИ на молодежь, в том числе на

подростков, несмотря на сравнительно недавнее появление данной проблематики, становятся все более актуальными и находятся в центре внимания современных исследователей.

Большинство исследований казахстанских ученых нацелено на изучение влияния ИИ на образовательный процесс, а именно отношение студентов ведущих казахстанских вузов к ИИ, академической честности и этические аспекты использования ИИ [6], мнение преподавателей относительно ИИ, принятию и внедрению ИИ в образовании, Technology Acceptance Model (TAM) и цифровым навыкам педагогов [7], а также возможных перспектив и потенциальных рисков внедрения ИИ в учебный процесс.

Так М. Орынбасар, М. Жумадилова, Е. Абдыкеримова выделяют ряд позитивных факторов, таких как способность ИИ анализировать большие данные, что позволяет педагогам получать более глубокое понимание успеваемости учащихся, прогнозировать результаты и разрабатывать стратегии повышения академической успеваемости, способствовать персонализированному обучению, предлагая учащимся индивидуальный образовательный контент, соответствующий их уровню знаний и темпу обучения. В свою очередь автоматизация административных задач, таких как составление расписаний и выставление оценок, значительно повышает эффективность образовательных учреждений, предоставляя учителям больше времени для непосредственного взаимодействия с учениками. В то же время в данной статье выделяется ряд проблем интеграции ИИ, включая вопросы цифрового неравенства, доступа к современным технологиям и необходимости непрерывного профессионального развития учителей [8].

С. Аскаркызы, А. Жунусбекова провели SWOT-анализ использования ИИ в образовательной сфере. К сильным сторонам отнесли такие факторы как обработку данных, обучение и адаптацию, решение сложных задач, высокую скорость и эффективность, а к слабым - отсутствие эмоционального интеллекта, высокие затраты на внедрение, социально-экономические проблемы, ограничения в принятии этических решений. В качестве потенциальных возможностей отмечены автоматизация задач, анализ больших данных, персонализированное обучение, робототехника и автономные системы, а к угрозам отнесли замещение рабочей силы, технологическую зависимость, появление вредоносных технологий, недостаточность подготовки кадров [9].

Ельшина М.К., Маженова Р.Б., Санхаева А.Н., Айтжанова Р.М. выделяют следующие положительные перспективы: возможность персонализированного обучения, улучшение качества образования за счет адаптации образовательных программ к потребностям учащихся, автоматизация повседневных административных задач педагогов. Также в данной статье рассматриваются возможные проблемы, связанные с внедрением ИИ в образование, такие как риск замещения педагогов, снижение когнитивных функций и трудовой деятельности, зависимость от технологий и сети интернет. [10].

Результаты исследований ученых Мухамбеталиевой З.Ш., Зейноллы С.Ж., Узаковой А.Б., Кокталова Н.М. показывают, что инструменты ИИ способствуют повышению профессиональной компетенции педагогов, развитию функциональной грамотности и повышению эффективности подготовки содержания уроков. Помимо этого ИИ помогает развивать критическое мышление, творчество, сотрудничество, а также осваивать основы программирования, машинного обучения и этики [11].

В ряде трудов рассматриваются возможности использования ИИ в преподавании как социально-гуманитарных дисциплин, включая казахский язык [12; 13; 14] английский язык [15; 16], так и технических направлений, в частности информатики [17], при этом особое внимание уделяется персонализации обучения, повышению

эффективности образовательного процесса и развитию цифровых компетенций обучающихся.

Вместе с тем постепенно расширяется исследовательский интерес к социальным последствиям распространения ИИ. В работе Нусиповой и Куанышбаевой ИИ рассматривается как фактор трансформации социализации, а именно формирования ценностей, социального поведения и политического сознания молодежи. Авторы анализируют как положительные возможности, так и негативные последствия технологий. К первой группе относятся расширение доступа к информации, персонализацию обучения и развитие цифровой активности. Вторую группу включены снижение навыков межличностного общения, социальную изоляцию и формирование зависимости от цифровых платформ. Значительное внимание уделяется роли алгоритмов социальных сетей в формировании политических взглядов, информационных «пузырей» и цифровой идентичности молодежи [18].

Вышеуказанные исследования вносят весомый вклад в понимание возможностей и социальных последствий распространения ИИ в различных сферах жизнедеятельности молодежи. Подобные работы формируют основу для дальнейшего изучения ИИ как фактора, способного оказывать влияние на различные сферы социализации молодых людей.

Так как социализация представляет собой значительно более широкий процесс, включающий не только образовательную и политическую адаптацию, но и коммуникативную, культурную, профессиональную, ценностную и другие. Несмотря на это, существующие исследования преимущественно анализируют отдельные аспекты влияния ИИ, тогда как комплексное концептуальное осмысление воздействия ИИ на процессы социализации молодежи, а именно вопросы влияния ИИ на формирование идентичности молодежи, трансформацию межличностной коммуникации, эмоционального взаимодействия, социальных навыков и цифровых форм социального поведения, остается недостаточно разработанным.

На сегодняшний день ИИ становится одним из агентов социализации наряду с классическими социальными институтами. Современная молодежь ежедневно взаимодействует с ИИ-системами через социальные сети, генеративные платформы, рекомендательные алгоритмы, чат-боты и цифровых ассистентов. Это делает ИИ важным элементом современной социальной среды.

Традиционно социализация рассматривается как процесс усвоения индивидом социальных норм, ценностей, моделей поведения и культурных установок посредством взаимодействия с обществом и его институтами. Однако развитие цифровых технологий существенно трансформирует механизмы данного процесса. Если ранее значительная часть социализации происходила преимущественно через непосредственное межличностное взаимодействие, то сегодня все большую роль начинают играть цифровые платформы и алгоритмически управляемые информационные системы.

ИИ способен не только предоставлять информацию, но и активно формировать цифровой опыт молодежи посредством персонализированных рекомендаций, автоматизированной фильтрации контента. Алгоритмы определяют, какую информацию получает пользователь, какие темы становятся для него наиболее видимыми и какие формы коммуникации преобладают в его цифровой среде.

В связи с этим ИИ вполне может рассматриваться как новый цифровой агент социализации молодежи в условиях современного общества.

Поэтому нами было решено изучить потенциальные перспективы и риски ИИ на процесс социализации, и попытаться сформировать концептуальную модель влияния ИИ на молодежь.

Как показывают исследования ИИ могут иметь как положительное влияние, так и потенциальные риски, связанные с детьми и подростками. Ученые подчеркивают, что подростки могут воспринимать ИИ-ботов как реальных друзей или авторитетных наставников, что способно привести к эмоциональной зависимости и ослаблению реальных межличностных связей. Это в свою очередь может привести к формированию нездоровой зависимости от ИИ и размывания границы между человеческим и искусственным взаимодействием.

Важное место занимает проблема дезинформации и/или предоставления недостаточной информации, а также вредоносный контент. Авторы утверждают, что ИИ облегчает распространение недостоверной информации, а подростки из-за недостаточно развитого критического мышления более склонны доверять ИИ-генерированному контенту. Также внимание обращается на риски кибербуллинга, deepfake-контента, нарушения приватности и манипулятивного дизайна цифровых платформ. [19]. В дополнение к этому также исследователи выделяют такие потенциальные риски как подверженность сексуальному насилию и эксплуатации, сексуальному шантажу (sextortion), фишингу. Способность генеративного ИИ создавать реалистичный, но вредоносный контент делает его мощным инструментом для злоумышленников, усугубляя существующие онлайн-угрозы [20].

Эти риски становятся более очевидными принимая во внимание то, что на данный момент ИИ чат-боты становятся более персонализированными, и более убедительными. Так в ходе так называемого несанкционированного эксперимента, проведенного исследователями из Цюрихского университета, было выявлено, что ответы, сгенерированные ИИ на дискуссионном канале Reddit, были в три-шесть раз убедительнее, чем ответы людей. Помимо этого ИИ появилась стратегия персонализации посредством изучения онлайн-профилей пользователей и подбора ответов на основе их социально-демографических характеристик и политических взглядов [21]. Корпорации, занимающиеся ИИ на этом не останавливаются, и совершенствуют свои продукты. Так компания Anthropic, выделила средства на то, чтобы привить Claude такие качества, как любознательность, открытость и вдумчивость [22].

Однако помимо потенциальных рисков, также рассматриваются и возможные перспективы. Так к ним можно отнести расширенные возможности для обучения, творческого самовыражения и доступ к инновационным инструментам и ресурсам. ИИ может революционизировать образование, предоставляя персонализированный образовательный опыт, способствуя развитию креативности через новые формы художественного выражения и предоставляя ценные ресурсы, которые ранее были недоступны [20]. Схожая идея выдвигается в исследовании Американской психологической Ассоциации, посвященном влиянию ИИ на психологическое благополучие подростков и молодежи. ИИ может способствовать персонализированному обучению, развитию критического мышления, улучшению доступа к образовательным ресурсам и поддержке когнитивного развития подростков при условии ответственного использования технологий. [19].

Исходя из вышеуказанного можно утверждать, что влияние ИИ на социализацию молодежи носит комплексный и многомерный характер. ИИ одновременно выступает как источником новых возможностей для развития, так и фактором формирования деструктивных ценностей и идентичности молодежи. В связи с этим возникает необходимость концептуального осмысления механизмов воздействия ИИ-технологий на различные сферы социализации молодых людей.

В рамках настоящего исследования предлагается концептуальная модель влияния ИИ на социализацию молодежи, отражающая основные механизмы ИИ-опосредованное

взаимодействие, ключевые сферы социализации и потенциальные социальные последствия распространения ИИ в цифровом обществе.

Рисунок 1 - Концептуальная модель влияния искусственного интеллекта на социализацию молодежи

Представленная концептуальная модель демонстрирует, что ИИ оказывает влияние на социализацию молодежи посредством алгоритмического управления информационными потоками, персонализации цифрового контента и ИИ-опосредованного взаимодействия. ИИ влияет на все сферы социальной жизни (образовательную, коммуникативную, политическую и ценностную социализацию). Исходя из этого было выделено то, что влияние ИИ может создавать как и новые перспективы для личностного развития, так и формировать потенциальные социальные риски.

Поэтому основываясь на данной модели рекомендуется уделять внимание и использовать возможности, которые предлагаются ИИ, и пытаться минимизировать вероятные социальные вызовы. Для этого многими учеными предлагается ряд мер:

1. развитие ИИ-грамотности и цифровой грамотности молодежи;
2. формирование навыков критического мышления и проверки информации;
3. ограничение доступа к вредоносному контенту и дезинформации;
4. обеспечение прозрачности работы алгоритмов и ИИ-систем;
5. защита персональных данных и цифровой приватности пользователей;

6. внедрение возрастных ограничений и возрастно-адаптированных ИИ-систем;
7. снижение манипулятивного алгоритмического воздействия;
8. предотвращение эмоциональной зависимости от ИИ-систем и чат-ботов;
9. сохранение баланса между онлайн- и офлайн-коммуникацией;
10. развитие механизмов родительского и образовательного контроля;
11. внедрение этических норм и правового регулирования ИИ-технологий;
12. развитие междисциплинарных исследований влияния ИИ на молодежь;
13. создание безопасной цифровой среды для подростков и молодежи;
14. повышение ответственности технологических компаний за ИИ-контент и алгоритмы [19].

Представленные меры демонстрируют необходимость комплексного подхода к регулированию и использованию ИИ в молодежной среде. В условиях стремительного распространения ИИ-технологий особое значение приобретают вопросы формирования безопасной цифровой среды, развития критического мышления и обеспечения ответственного использования ИИ молодежью. Так как на сегодняшний день ИИ становится важным элементом современного общества, и трансформирует процесс социализации молодежи.

Проведенный нами анализ показал, что влияние ИИ на социализацию молодежи носит многомерный характер. С одной стороны, ИИ-системы расширяют доступ к информации, способствуют развитию цифровых компетенций, персонализации обучения и созданию новых форм взаимодействия и самовыражения. С другой стороны, популяризация ИИ сопровождается рядом потенциальных социальных вызовов, включая распространение дезинформации и вредоносного контента, алгоритмическое воздействие на восприятие информации, эмоциональную зависимость от ИИ чат-ботов и изменение классических форм межличностной коммуникации.

В рамках исследования ИИ был концептуализирован как новый цифровой агент социализации, функционирующий наряду с традиционными социальными институтами. Выявленная концептуальная модель демонстрирует, что влияние ИИ реализуется посредством персонализации цифровой среды, алгоритмического управления информационными потоками и ИИ-опосредованного взаимодействия, затрагивая образовательную, коммуникативную, политическую, профессиональную и ценностную социализацию молодежи.

Настоящее исследование носит концептуальный характер и направлено на теоретическое осмысление роли ИИ в современной системе социализации молодежи. Теоретическая значимость работы заключается в расширении существующих подходов к пониманию процессов социализации и роли ИИ как самостоятельного элемента современной социальной среды.

Вместе с тем представленная работа не предполагает эмпирической проверки предложенной модели, что открывает перспективы для дальнейших исследований.

Список использованной литературы

1. AI in Americans' lives: Awareness, experiences and attitudes // Pew Research Center. — 2025. — 17 Sept. — URL: <https://www.pewresearch.org/science/2025/09/17/ai-in-americans-lives-awareness-experiences-and-attitudes/> (дата обращения: 01.05.2026).
2. Чаше всего казахстанцы обращаются к цифровым инструментам для учебы и саморазвития — сощпрос КИСИ [Электронный ресурс] // Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. — 2025. — URL: <https://kisi.kz/ru/chashhe-vsego-kazahstanchy-obrashhajutsya-k-chifrovym-instrumentam-dlya-ucheby-i-samorazvitiya-sochopros-kisi/> (дата обращения: 02.05.2026).

3. About 1 in 5 U.S. teens who've heard of ChatGPT have used it for schoolwork [Электронный ресурс] // Pew Research Center. — 2023. — 16 Nov. — URL: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/11/16/about-1-in-5-us-teens-whove-heard-of-chatgpt-have-used-it-for-schoolwork/> (дата обращения: 03.05.2026).
4. About a quarter of U.S. teens have used ChatGPT for schoolwork, double the share in 2023 [Электронный ресурс] // Pew Research Center. — 2025. — 15 Jan. — URL: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/01/15/about-a-quarter-of-us-teens-have-used-chatgpt-for-schoolwork-double-the-share-in-2023/> (дата обращения: 04.05.2026).
5. How Teens Use and View AI [Электронный ресурс] // Pew Research Center. — 2026. — 24 Feb. — URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/> (дата обращения: 04.05.2026).
6. Zhunusbekova A., Askarkyzy S. Students' Perceptions Of Artificial Intelligence Use In Higher Education And Its Impact On Academic Integrity // Pedagogy and Psychology. – 2025. – № 4(61). – С.145–155: DOI: 10.51889/2960-1649.2024.61.4.008 [Электронный ресурс]: URL: <https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/1801> (дата обращения: 4.05.2026)
7. Shaikhin B. Teachers' Attitude Toward Artificial Intelligence in Education in Kazakhstan [Электронный ресурс]. — Astana: Nazarbayev University Graduate School of Education, 2024. — URL: <http://nur.nu.edu.kz/handle/123456789/7650> (дата обращения: 10.05.2026).
8. Orynassar M., Zhumadilova M., Abdykerimova E. Artificial Intelligence in Kazakhstan's Education System: Analysis and Prospects // Yessenov Science Journal. — 2024. — № 48. — P. 71–76. — DOI: 10.56525/KFGK8889. (дата обращения: 5.05.2026)
9. Асқарқызы С., Жунусбекова А. XXI ғасырдағы білім берудегі жасанды интеллект: SWOT-талдау // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия «Педагогические науки». — 2025. — № 1(86). — С. 124–135.
10. Ельшина М.К., Маженова Р.Б., Санхаева А.Н., Айтжанова Р.М. Білім берудегі жасанды интеллект: мәселелері мен перспективалары // Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Серия «Педагогические науки». — 2025. — Т. 76. — № 1. — URL: <https://bulletin-pedagogical.ablaikhan.kz/index.php/j1/article/view/1502> (дата обращения: 6.05.2026).
11. Мұхамбетәлиева З.Ш., Зейнолла С.Ж., Узакова А.Б., Кокталов Н.М. Сапалы білім беруде (ТДМ 4) жасанды интеллект арқылы педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту // ЖУ Хабаршысы. — 2025. — № 3(116). — Б. 161–170. — DOI: 10.53355/ZHU.2025.116.3.015.
12. Конысбекова М.Р., Қудайберген С.А., Нурметова Д. Жоғары сынып оқушыларына қазақ тілі пәнін меңгертудегі жасанды интеллекттің мүмкіндіктері // Вестник ЖУ. — 2025. — № 4(117). — Б. 162–174. — DOI: 10.53355/ZHU.2025.117.4.014.
13. Алкебаева Д.А., Сұлтан Е. Қазақ тілді жасанды интеллекттегі лингвистикалық өзгерістер // Филология сериясы. — 2025. — № 2(198). — Б. 19–33. — DOI: 10.26577/EJPh202519822.
14. Мұхаметқали А.А., Мазинова А.Ж. Қазақ тілін оқытудағы жасанды интеллект бағдарламаларын қолданудың психология-педагогикалық ерекшеліктері // Scientific and practical journal EJCRP&P. — 2025. — № 4(13). — Б. 40–48. — DOI: 10.46914/2959-3999-2025-1-4-40-48.
15. Каримова Т.М., Ишмухамбетов Н.А. Artificial Intelligence Technologies in English Language Teaching: Perspectives of Lecturers from Astana IT University and Karaganda Buketov University // Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика». — 2025. — Т. 30. — № 4(120). — С. 227–235. — DOI: 10.31489/2025Ped4/227-235.

16. Спатаев Б.О., Есекешова М.Д., Спатай А.О., Есентаева А.А. Жасанды интеллект құралдарының ағылшын тілін оқытудағы рөлі // Вестник ЖУ. — 2025. — № 1(114). — Б. 166–175. — DOI: 10.53355/ZHU.2025.114.1.019.
17. Иманқұл Н., Ибашова А., Кошкинбаева М. БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛИМДЕРІН ДАЯРЛАУДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТИНІҢ БІЛІМ БЕРУДЕГІ РӨЛІ // Scientific Journal of Pedagogy and Economics. — 2025. — № 416(4). — С. 114–130. — DOI: 10.32014/2025.2518-1467.991.
18. Нусипова А.У., Куанышбаева Ж.Ж. Роль искусственного интеллекта в формировании ценностей, социального поведения и политического сознания молодежи // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Социологические и политические науки». — 2025. — № 1(89). — С. 133–146. — DOI: 10.51889/2959-6270.2025.89.1.008.
19. American Psychological Association. Artificial Intelligence and Adolescent Well-being: An APA Health Advisory [Электронный ресурс]. — Washington, DC: American Psychological Association, 2025. — 11 p. — URL: <https://www.apa.org> (дата обращения: 10.05.2026).
20. Safeguarding Futures: Exploring the Impacts of Generative AI on Child Online Protection in Nepal [Электронный ресурс]. — Kathmandu: UNICEF Nepal, ChildSafeNet, 2024. — URL: <https://www.unicef.org/nepal/media/24156/file/No%20ai%20safeguarding.pdf> (дата обращения: 12.05.2026).
21. Koebler J. Researchers Secretly Ran a Massive, Unauthorized AI Persuasion Experiment on Reddit Users [Электронный ресурс] // 404 Media. — 2025. — 28 April. — URL: <https://www.404media.co/researchers-secretly-ran-a-massive-unauthorized-ai-persuasion-experiment-on-reddit-users/> (дата обращения: 11.05.2026)
22. Vosloo S., Aptel C. Beyond Algorithms: Three Signals of Changing AI-Child Interaction [Электронный ресурс] // UNICEF Innocenti. — 2025. — URL: <https://www.unicef.org/innocenti/stories/beyond-algorithms-three-signals-changing-ai-child-interaction> (дата обращения: 11.05.2026).